

Mobilisation du potentiel productif (terre - eau - environnement) et migration dans le Département de Kantché au Niger

Mobilization of the productive potential (earth - water - environnement) and migration in the Department of Kantché in Niger

ALI Salé

*FLSH/Département de Géographie,
Université de Zinder/Niger
Alisale1562@gmail.com*

DOI: [10.5281/zenodo.6985026](https://doi.org/10.5281/zenodo.6985026)

Résumé

Le phénomène migratoire tel que vécu dans le Département de Kantché, a dominé et continue de dominer encore les débats. Plusieurs travaux de recherche s'en sont occupés. Mais tout diagnostic fait, l'unanimité est loin d'être acquise quant aux causes à l'origine du phénomène. En effet, la population du Département évolue dans un contexte économique surtout dominé par les activités rurales. Le croît démographique est aussi l'un des plus forts du Niger. A cela s'ajoutent des besoins multiples et sans cesse croissants, mais aussi une absence notoire d'opportunités. C'est pourquoi, la migration est toujours apparue comme l'une des meilleures alternatives. Dans les tentatives de réponse, pour la présente étude, deux questions se posent : quelle est la situation du phénomène migratoire dans le Département de Kantché ? Quels liens existe-t-il entre le phénomène et la mobilisation du potentiel productif du Département ? L'objectif est de rendre compte du lien qui peut exister entre la mobilisation du potentiel productif et la migration à Kantché. La recherche documentaire, les enquêtes de terrain, mais surtout le partage d'une longue expérience en compagnie des acteurs locaux et régionaux de la migration, des Projets, ONG et Services Techniques du domaine, constituent le support de la

méthodologie. Ainsi, il ressort que le lien est clairement établi entre la migration et la mobilisation du potentiel productif. A Kantché, c'est la féminisation, l'enrôlement des enfants et surtout la létalité du phénomène, qui préoccupent. Pourtant, il existe d'importantes ressources naturelles qui, une fois mobilisées et valorisées, pourront atténuer l'ampleur du phénomène. Ce qui apparaît comme le principal défi pour l'ensemble des acteurs de la migration à Kantché.

Mots clés : Département de Kantché, potentiel productif, migration, féminisation et enrôlement des enfants

Abstract

The migratory phenomenon as experused in Kantché Departement has dominated and still continues to dominate the debats. Several research works hase been interrested into. But all diagnose done the hunimnaty is far from being acquired. In fact, operating in an economie context dominate by the rural activities. The demographie cross considered as the strongest of Niger. On this, multiple needs more and more increasing could be added, also a notorious absence of epportunities. That is why the migration is always appeared as one of the best alternatives. As to the cause at the origin of the phenomenon. In the response attempts for the present stady, two questions arise : what is the the situation of the migratory phenomenon in the Departement of Kantché ? What is the relationship between the phenomenon and the mobilisation of the productive potential (earth - water - environnement) of the Departement ? The main objective is to set out the link that can exist between the mobilization of productive potential and the migration in Kantché. The documentary research, the fields surveys but above all the sharing of a long experience in the company of local and regional actors of the migration, of Projects, NGO and technical services of the domain, constitutes the support of the methodologie. Thus it appears that the link is clearly established, between the migration and the mobilization productive potencial. The migration has always appeared as one of the best alternatives. In Kantché, it is the feminization, the children's increasing and especially the number of death occured by the phenomon. Then fore it exists some important natural resources once moved and valised will reduce the digre of the phenomenon. This appears as the main problem for all the actors of migration questions in Kantché.

Keywords : Kantché Departement, productve potential, migration, feminization, children's transportation

Introduction

La Région de Zinder présente un profil migratoire complet. Elle est zone de départ, zone d'accueil, mais aussi zone de transit. La migration de départ, bien qu'affectant l'ensemble de la Région, celle en provenance du Département de Kantché a, depuis les événements survenus en septembre 2011, retenu l'attention de la communauté aussi bien nationale, qu'internationale. Celle-ci se distingue par sa féminisation, l'enrôlement des enfants, sa létalité, et bien d'autres conséquences socioéconomiques.

Les éléments à l'origine du phénomène dans la Région de Zinder en général et le Département de Kantché en particulier sont, entre autres, les changements climatiques, les sécheresses récurrentes et avec elles les famines, la dégradation du potentiel productif, la pression démographique, le désœuvrement de la jeunesse, etc. Ainsi, la migratoire apparait étroitement liée à des facteurs aussi bien humains, qu'environnementaux. Si le 1^{er} est marqué par la pression démographique, des techniques et pratiques agricoles restées immuables, la forte pression sur les ressources naturelles, etc., le second est quant à lui en lien avec les mutations auxquelles est soumis l'environnement, avec leurs nombreuses implications. Dans ce contexte, les questions de recherche qui se posent sont :

- quelle est la situation du phénomène migratoire dans le Département de Kantché ?
- quels liens existe-t-il entre le phénomène et la mobilisation du potentiel productif (terre - eau - environnement) du Département ?

Il s'agit donc d'une contribution quant aux nombreuses réflexions pour aider à la compréhension du phénomène migratoire et ses implications environnementales à l'échelle d'une entité qui gardera encore pendant longtemps les stigmates. Ainsi, l'objectif global est de rendre compte des liens qui existent entre la mobilisation du potentiel productif et la migration dans le Département de Kantché. Deux objectifs spécifiques sont retenus :

- identifier les principaux facteurs naturels et humains à la base de la dégradation de l'environnement dans le Département de Kantché, à l'origine du phénomène migratoire ;
- établir les liens entre la migration et l'environnement à travers la mobilisation du potentiel productif du Département.

Ainsi, on retiendra comme hypothèse générale que la mobilisation du potentiel productif du Département de Kantché peut impacter positivement le phénomène migratoire auquel il est particulièrement exposé. Deux hypothèses secondaires sont formulées :

- la dégradation de l'environnement, résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs aussi bien naturels qu'humains, serait à la base de la migration dans le Département de Kantché ;
- la migration perçue par la plupart des migrants comme alternative face aux nombreux défis vécus au quotidien, a de nombreuses implications avec l'environnement.

La présente étude s'articule autour de trois parties :

1. L'approche méthodologique et la présentation du cadre de l'étude
2. La migration dans le Département de Kantché
3. Les perspectives

1. L'approche méthodologique et la présentation du cadre de l'étude

1.1. Approche méthodologique

Il s'agit de la recherche documentaire, de la collecte des données à travers les investigations de terrain et de l'exploitation de plusieurs opportunités qui nous étaient offertes à l'occasion de nos participations à 2 rencontres nationales et 3 forums interrégionaux regroupant les Régions d'Agadez, Tahoua et Zinder dans le cadre de la gestion des défis migratoires. A cela s'ajoutent des formations et des rencontres régionales avec les différents acteurs de la migration au niveau de la Région de Zinder.

1.1.1. La recherche documentaire

La recherche documentaire, premier élément de la démarche scientifique, est constituée de documents traitant de la thématique de la migration. Pour l'essentiel, il s'agit des modules de formation pour la maîtrise des concepts et des enjeux autour de la migration. La 2^{ème} catégorie des documents, ce sont les rapports des projets et Organisations Non Gouvernementales (ONG) et leurs communications à l'occasion des rencontres entre les acteurs de la migration. A ceux-là s'ajoutent les statistiques auprès des institutions tel que le Gouvernorat de la Région d'Agadez qui, avec l'Organisation Internationale de la Migration (OIM), ont constitué une base de données sur les rapatriés, les refoulés et les retournés d'Algérie et de la Lybie, ressortissants de la Région de Zinder. Ces sources d'information ont permis d'affiner la problématique et de pouvoir répondre aux questions de recherche formulées.

1.1.2. La collecte des données

La collecte des données a consacré les bases issues de nos participations à des ateliers de formation sur des thématiques portant sur la migration, l'élaboration des différents outils de développement de la Région, des forums régionaux et interrégionaux et autres réunions sur le phénomène migratoire en tant que membre de l'Observatoire Régional de la migration

du Conseil Régional de Zinder, etc. Plusieurs acteurs de la migration tant du niveau régional que du niveau département ont été mis à contribution. Il s'agit des responsables politiques, administratifs et coutumiers, des élus et autres Services Techniques Déconcentrés de l'Etat du Département de Kantché. Des structures locales à l'initiative de certaines Communes notamment les Comités Villageois de Vigilance sur la Migration (CVVM), nous ont permis d'avoir des données sur l'évolution du phénomène avec détail.

A cela il faut ajouter la collaboration depuis 2017 avec un des Projets qui a fait de la migration son axe d'intervention. Il s'agit du Projet Gestion des Défis Migratoires (ProGEM/GIZ), un projet financé par la l'Union Européenne, la Coopération Allemande et l'Etat du Niger. Il intervient dans trois Régions où la migration est préoccupante (Agadez, Tahoua et Zinder). C'est aussi le cas de l'OIM avec des Projets à Zinder, et particulièrement dans le Département de Kantché. Des visites de terrain ont complété la démarche. Ainsi, nos missions de formation nous ont permis de visiter huit Communes des neuf (9) que compte le Département et d'être en contact avec les réalités du phénomène migratoire. A cela s'ajoute la participation à 3 forums et 2 rencontres inter- régions sur la dynamique migratoire dans les Régions d'intervention du ProGEM, ainsi qu'un voyage d'études dénommé "les élus sur les traces des migrants de la Région de Zinder" effectué sur Agadez afin de se rendre compte des conditions de vie des femmes ressortissantes de la Région en partance pour l'Algérie.

1.2. Présentation du cadre de l'étude

1.2.1. Localisation du Département de Kantché

Avec une superficie de 2381 km², le Département de Kantché, avec neuf (9) Communes dont une Urbaine (la Commune Urbaine de Matameye), est situé dans la partie Sud de la Région de Zinder. Il est limité à l'Est par le Département de Mirriah, au Nord celui de Takeita, à l'Ouest celui de Tessaoua (Région de Maradi), et au Sud par le Département de Magaria et la République Fédérale du Nigéria. Sur le plan démographique, il compte parmi les Départements à plus forte densité humaine du Niger. Avec 168,42 hbts/Km², suite au Recensement Général de la Population de 2012, alors que la densité moyenne de la Région est de 22,82 hbts /Km², c'est le Département le plus peuplé de la Région.

Selon le zonage agroécologique de la Région de Zinder établi à l'occasion de l'élaboration du Plan de Développement Régional (PDR, 2015 - 2021), le Département de Kantché appartient à la zone proprement agricole de la Région. Il est situé dans la bande Sud du Niger correspondant à la zone climatique sahélo-soudanienne.

Les principales activités des populations reposent sur la mobilisation et la valorisation du potentiel productif (terre, eau et environnement) à travers

l'agriculture et l'élevage. Mais, ces dernières années, ces activités enregistrent d'énormes difficultés, conséquence de l'amenuisement des ressources naturelles, de l'appauvrissement des terres de cultures, de la dégradation de l'environnement du fait de l'érosion hydrique et éolienne et de la forte anthropisation, du poids démographique, des systèmes de production peut performants, etc.

Figure 1 : Localisation du Département de Kantché (Source : ALI Salé, 2021)

1.2.2. Les caractéristiques du milieu physique

Le relief est peu accidenté, avec quelques plateaux de faible étendue. Les bas-fonds abritent des cours d'eau la plupart devenus fossiles, notamment la Korama, qui coule encore mais fragilisée par les barrages en amont en République du Nigéria, et le Goulbi'N Mai Faru qui ne coule plus, pour les mêmes raisons. On y observe également des affleurements rocheux à l'Ouest et au Nord.

Le Département appartient au climat sahélo - soudanien avec deux saisons bien distinctes (une saison pluvieuse allant de Mai à Septembre et une saison sèche d'Octobre à Avril). Comme partout ailleurs dans le reste de la Région, deux vents dominants y soufflent. L'harmattan, vent chaud et sec (Octobre-Mars) et la mousson, vent chaud et humide (Avril-Septembre), dont l'alternance est à la base de l'existence des deux saisons. Les températures maxima et minima sont respectivement de 45° et 15°. La pluviométrie, bien qu'en général irrégulière et mal répartie, comparée au reste de la Région, est relativement bonne. La position du

Département dans l'extrême Sud de la Région lui confère un régime pluviométrique relativement favorable (entre 400 et 600 mm/an).

Sur le plan pédologique, trois (3) types de sols sont dominants :

- les sols à texture sablo-argileux, peu fertiles, soumis à l'érosion éolienne et hydrique, utilisés pour la production des céréales (mil et sorgho) et quelques légumineuses notamment le niébé et l'arachide ;
- les sols argilo-sableux présents dans les bas-fonds et dans les zones à végétations de Combrétacées, aptes à la culture maraîchère, ils sont dominants dans le bassin de la Korama et de la vallée fossile de Goulbi'N Mai Farou, ainsi que dans les cuvettes humides ;
- les sols latéritiques issus des affleurements rocheux, souvent difficiles à travailler et très sensibles aux sécheresses.

Du point de vue des formations végétales, le Département de Kantché ne dispose que d'une seule forêt classée (Desga). Il partage la seconde (Takeita) avec le Département de Takeita. On y trouve aussi quelques 43 forêts artificielles, soit 285,05 ha et 17 périmètres de restauration, soit 1166 ha (Tableau 1). Ces formations sont aujourd'hui sous de fortes pressions mettant en danger leur existence. Il faut signaler que l'essentiel des arbres se trouvent dans les champs sous forme de parcs agroforestiers, riches et variés. La végétation herbacée est quant à elle composée de *Cenchrus biflorus*, *Eragrostis tremula*, *Aristita mutabilis*, *Andropogon gayanus*, *Boyeria radiata*, *Hyparrhenia dissoluta*, etc.

Ainsi, il découle de cette situation, outre la disparition des jachères, la pression des terres de culture sur les aires réservées aux activités pastorales (couloirs de passage même balisés, enclaves pastorales, aires de repos, etc.) et sur les points d'eau d'abreuvement. Le tout se solde assez souvent par des conflits de plus en plus récurrents autour des ressources, dont le foncier en tête, pour l'accès, la gestion et l'utilisation. Et selon WAZIRI MATO M. (2014), cité par HAMZA M. (2016 : 19) :

« dans cet espace sahélien par excellence, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage pratiqués principalement en milieu rural. Toutefois, ces activités sont fortement tributaires d'un milieu naturel vulnérable soumis aux aléas d'un climat qui se caractérise par une irrégularité spatio-temporelle. Pour faire face à l'accentuation des contraintes sociales et naturelles telles que les conflits intercommunautaires, la désertification, la surexploitation et la dégradation du milieu ont entraînés une modification des stratégies paysannes pour mieux faire face à cette crise socio-environnementale ».

Tableau 1 : Récapitulatif des différentes ressources du Département de Kantché (PDR/Zinder/2015)

Nature du foncier	Nombre	Etat actuel			
		Géoréférencé	Balisé	Aménagé	Observations
Forêts classées	1	665 ha, <i>Borassus aethiopum</i> , <i>Hyphaene thebaïca</i> et <i>Ficus sp.</i>			
Forêts artificielles	43	285,05 ha, bois de service, bois de feu. A ces formations artificielles s'ajoutent celles récemment réalisées par les partenaires ASAPI-PAC et entre autres ONG qui seront inventoriées			
Périmètres de restauration Mares	17	1166 ha, Demi-lunes + plantations			
Seuils d'épandage Barrages	-	Néant			
Couloirs de passage Aires de pâturage	2	40000 m ³ , Globalement acceptable, Travaux confortatifs			
		Néant			
	11	11	10	-	-
	31	25	10	-	-

1.2.3. Les données démographiques

Le Département de Kantché compte une population de 399 181 personnes dont 64,37% ont moins de 20 ans et 83,11% ont moins de 35 ans (RGP/H de 2012). Selon les projections, il serait à quelques 560.850 habitants en 2021, soit 235,5 hbt/km². Avec la plus forte densité humaine de la Région, cette population est répartie dans 273 villages administratifs et 66 tribus, plusieurs hameaux et campements. Trois principaux groupes ethnolinguistiques se partagent le plus petit Département de la Région. Il s'agit des Haoussa majoritaires et agriculteurs, des Peuls et des Touaregs, la plupart agropasteurs.

2. La migration dans le Département de Kantché

2.1. Le phénomène à Kantché

Le 27 septembre 2013, 92 corps de migrants nigériens décédés dans le désert lors de leur voyage vers l'Algérie sont retrouvés. On y compte 52 enfants, 33 femmes et 7 hommes. Pour l'essentiel, il s'agit des ressortissants de la Région de Zinder et particulièrement du seul Département de Kantché pour les trois quarts (OIM, 2017 : 15). Une semaine plus tard, 150 migrants en grande partie des femmes et des enfants, en provenance du Département de Kantché, sont refoulés d'Algérie vers leurs villages d'origine. En novembre, une patrouille militaire sauve de justesse 72 autres migrants dont 20 femmes et 52 enfants, toujours selon la même source, du Département de Kantché. En juin 2016, un nouveau drame dans le désert avec 5 hommes, 9 femmes et 20 enfants, abandonnés par leurs passeurs, sont retrouvés morts dans le désert. Ils seraient tous aussi du Département de Kantché.

Face à l'ampleur du phénomène, les autorités nigériennes et algériennes, pays d'accueil de ces femmes et enfants, décident du rapatriement des

ressortissants nigériens. L'opération était auparavant prévue pour 3000 migrants nigériens composés à 76% d'enfants et 24% de femmes. Cependant, de décembre 2014 à août 2016, 44 convois se sont ainsi succédés et les effectifs des rapatriés étaient passés à 16.585 personnes, dont 11.223 adultes (dont 20% de femmes), et 5.362 enfants (dont 51% de filles).¹74% étaient du seul Département de Kantché.

Photo 1

Photos 1 et 2 : la féminisation et l'enrôlement des enfants dans la migration, particularité de la migration en provenance du Département de Kantché (Photos : les élus sur les traces des migrants - 2018)

Photo 2

¹ Source OIM

Photos 3 et 4: Les enfants, nouveaux acteurs de la migration en provenance de Kantché (Photos Hamza, 2016)

2.2. Les causes à l'origine du phénomène

« La migration des femmes et des enfants de Kantché est née de la démission des époux dans la prise en charge des ménages. Face au refus des hommes d'assurer leur droit et devoir ... les femmes étaient dans l'obligation d'aller à la recherche de la nourriture. Ainsi, la recherche de l'autonomie demeure le fondement de la migration féminine à Kantché. En somme, la

migration des femmes en Algérie a pour but d'améliorer leurs conditions de vie en réponse aux difficultés financières et sociales qu'elles vivent sur place au village » (SOULEY K., 2017 : 23).

Justifier la migration féminine du seul fait de la démission, voire même du refus des hommes d'assurer leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs ménages, semble insuffisant comme argument. En effet, on se trouve dans une situation où, mêmes les hommes n'apparaissent que comme des victimes. Ils ne sont pas responsables des échecs des différentes politiques du développement rural au Niger. Ils ne sont pas non plus responsables du changement climatique, dont ils payent aussi un lourd tribut. Plusieurs projets de développement ont eu à intervenir dans la zone, mais avaient échoué. D'autres ont piégé les producteurs en leur octroyant des facilités de prêts d'argent. Devant l'incertitude et les échecs des campagnes agricoles, les champs hypothéqués ont été confisqués et beaucoup s'étaient retrouvés sans terre. Ainsi, il existe des causes objectives et plus profondes à l'origine du phénomène migratoire dans le Département de Kantché. Il s'agit des causes liées à la vulnérabilité de la population, des causes liées à la faiblesse du système de production, des causes liées à la faible mobilisation du potentiel productif, encore disponible dans le Département, etc.

2.2.1. Les causes liées à la vulnérabilité de la population

La forte densité humaine, une population soumise à un croît démographique des plus importants du Niger et une pression sur les ressources, le Département de Kantché réunit toutes les conditions objectives d'être au centre du phénomène migratoire. Avec un taux d'accroissement de la population de 4,9 %, nettement supérieur à la moyenne nationale et un amenuisement du potentiel productif, la migration figure parmi les stratégies de survie de la population. Ceci d'autant que, d'après une étude réalisée par SAVE the CHILDREN en 2008, il existe au niveau du Département de Kantché quatre (4) catégories socioéconomiques que sont les très pauvres, les pauvres, les moyens et les plus nantis.

Les pauvres et très pauvres, c'est-à-dire les groupes les plus vulnérables, représenteraient respectivement 27 et 40% des ménages, soit 67%, tandis que les moyens 19% et les plus nantis 14%. Les superficies cultivées sont très faibles chez les très pauvres, 0,8 ha en moyenne, ce qui ne leur permet pas, même en bonne année, d'enranger des récoltes à même de subvenir aux besoins alimentaires des familles, soumises de façon quasi permanente à l'insécurité alimentaire. Cette même situation a été confirmée par plusieurs autres enquêtes. Il s'agit de l'Enquête Nationale sur la Vulnérabilité à l'Insécurité Alimentaire au Niger réalisée en novembre 2013 par le Système d'Alerte Précoce (SAP). Selon cette étude,

42,7% de la population du Département de Kantché est en insécurité alimentaire modérée à sévère. Et depuis lors, cette tendance n'a fait que se maintenir et se renforcer.

Pour certaines de ces nombreuses études sur ce qui est convenu d'appeler désormais "le phénomène de Kantché", l'autonomisation de la femme a aussi été avancée comme cause. Cependant, un examen approfondi des pratiques dans la zone, rend caduque cet autre argument. En effet, c'est la pratique dans la zone. A son mariage, la femme bénéficie dans les réserves foncières de son mari, un petit lopin de terre qu'elle exploite à son propre compte. Une fois que sa récolte est engrangée, celle-ci ne contribue aucunement à la satisfaction des besoins alimentaires du ménage. Au bout de 3 à 4 campagnes déjà, la femme se procure un petit cheptel, né de la vente de ses récoltes. Quelques années plus tard, économiquement, elle se trouve dans une situation plus dominante que celle de son mari. C'est le début de l'autonomisation, qui au fil des années ne fera que s'afficher. Finalement, ceci se fera au détriment de l'autorité du mari, en tant que chef de ménage. Et c'est cette autonomisation qui va s'affirmer au moment du départ à la migration. Selon HAMZA M. (2016 : 46), seuls 17% des migrantes associent leurs maris à leurs projets de migration. 57% le décident avec uniquement leurs familles biologiques.

Ainsi, des stratégies sont alors adaptées par les populations concernées, notamment des petites activités locales exécutées par les femmes et rémunérées en espèces ou en nature. Elles peuvent également exercer le petit commerce et bien d'autres activités. Mais, il arrive que la recherche de solution aille au-delà du terroir. Elle peut concerner des villages environnants, les grandes villes et gros villages du Département ou de la Région. C'est la migration, un phénomène qui a pris de l'ampleur lorsque les acteurs sont devenus des femmes accompagnées des enfants et franchissant les frontières nationales. Cependant, tel que le phénomène est vécu dans le Département de Kantché, la pauvreté risque de ne pas être l'unique catalyseur.

2.2.2. Les causes liées à la faible performance du système de production

L'économie et à travers elle le système de production, a de tout temps et partout, été à la base de plusieurs projets migratoires. C'est ainsi que DIANKA D. (2007), cité par HAMZA M. (2016 :15) soutient que « *l'économie est au cœur du processus migratoire. Il est ainsi admis que les individus des ménages à faibles revenus sont ceux qui sont disposés le plus à migrer, comparés à ceux des ménages à revenus élevés* ».

Pour le cas du Département de Kantché, l'économie est en partie basée sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Principales activités économiques, l'agriculture et l'élevage sont pratiqués par toutes les communautés. Mais, ces activités connaissent des problèmes liés aux aléas

climatiques, à la dégradation des ressources, le tout aggravé par la forte pression démographique. Ainsi, pour des populations de plus en plus démunies et à la recherche de nouveaux horizons ou zones d'accueil, le phénomène migratoire dans le Département a commencé à prendre de l'ampleur à partir de 2011.

Dans tout le Département, les terres agricoles sont soit morcelées, soit insuffisantes pour supporter la croissance démographique, avec des pratiques et des techniques agricoles peu performantes, parce que restées encore traditionnelles. Pourtant, à l'époque du Programme Spécial du Président de la République (PSPR) des années 2000, toutes les Communes ont été dotées de tracteurs et de charrues, afin de moderniser le système de production. Malheureusement, elles sont partout stockées dans les sièges des Mairies, exposées à la rouille et autres intempéries.

Selon des témoignages recueillis à Kourni, Dan Barto et Kantché, des Communes parmi les plus affectées par le phénomène, aucun producteur ne peut couvrir les besoins alimentaires de son ménage pendant huit mois avec ses récoltes de l'année. Cette couverture n'est que de quatre mois dans la Commune Rurale de Tsaouni (HAMZA M., 2016 : 27). La pression sur la sécurité alimentaire s'accroît avec le développement des cultures de rente tel que le sésame. Du fait de l'importance de la demande au Nigéria, les terres lui sont de plus en plus consacrées, au détriment des cultures vivrières.

L'élevage, seconde activité sur laquelle se replient les populations grâce à cette sorte d'épargne vivante, n'échappe pas non plus au manque d'espace pour son épanouissement. La concurrence au détriment de la complémentarité entre l'agriculture et l'élevage est ici plus préoccupante. Seules les communes pourvues en potentiel irrigable, arrivent avec le concours des Partenaires Techniques et Financiers présents dans le Département, à se créer quelques alternatives. Il s'agit des Communes Rurales de Doungou et de Ichirnawa, les Communes les moins concernées par le phénomène.

Dès lors, pour compenser le déficit récurrent de la production, la migration paraît comme la solution incontournable. La densité de la population, la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire chronique, l'insuffisance des terres de cultures, la baisse de la fertilité et des rendements, etc., sont les causes les plus citées à l'origine du phénomène migratoire. Ainsi, toutes les Communes du Département sont concernées par la migration à des degrés différents. De par les investigations de terrain et par ordre, les Communes de Tsaouni, Kourni, Daouché, Dan Barto et Yaouri sont caractérisées par un départ massif dans tous les villages et dans une moindre mesure, la Commune Urbaine de Matamèye avec sept villages pourvoyeurs des migrants (SOULEY K. : 2014).

2.2.3. Les autres causes de la migration dans le Département de Kantché

La migration est synonyme de risques. Mais il ne s'agit pas seulement de risques sanitaires, de risques d'échec ou de perte de la vie même. Les candidates à la migration, contraintes de financer à l'avance leurs voyages, se doivent de se procurer de l'argent par tous les moyens. C'est ainsi que tout ce qui est bien, jusqu'à la terre, sont alors vendus ou mis en gage. C'est pourquoi il est apparu difficile de trancher sur les véritables causes de la migration à Kantché. Elles sont assez plurielles. Il s'agit entre autres et pour ne citer que celles-là, de :

- *l'amélioration des conditions de vie, notamment les besoins alimentaires* : les revenus obtenus par les migrantes sont envoyés au village pour couvrir les dépenses des ménages. Ces fonds servent surtout à faire face aux besoins alimentaires ;
- *le règlement des dettes contractées auprès des particuliers, des projets ou des institutions de micro finances* : ces dettes sont assez courantes et d'aucuns pensent même qu'elles ont été à l'origine du phénomène. On peut ainsi, une fois de retour de la migration, éponger toutes les créances, souvent contractées pour préfinancer le voyage même en Algérie. On peut également se constituer une petite épargne pour des dépenses de circonstance ;
- *le financement de certains évènements sociaux* : dans la zone, le mariage de la jeune fille est un véritable défi pour sa famille. Il faut financer les meubles, payer des vivres et tout le reste de la trousse de la jeune mariée. Il faut donc des moyens. Mais ceux-ci, dans un contexte de déficit alimentaire chronique, font cruellement défaut. La seule alternative, reste alors la migration ;
- *les investissements dans l'élevage* : il s'agit d'achat d'animaux d'embouche ou de reproduction. Mais ces femmes peuvent aussi payer des animaux de traite auxquels il faut ajouter les accessoires, notamment des charrettes, qu'on confie au mari ou à un parent ;
- *l'investissement dans le foncier* : beaucoup de femmes ont mis en gage les quelques lopins de terre dont elles disposent, ou celles appartenant au ménage, au cas où le mari est associé au projet du voyage. Le rachat de ces terres fait partie des priorités. Mais il arrive que la moisson soit bonne. Ces femmes payent ainsi d'autres champs, sortes d'épargne dans le foncier ;
- *les autres investissements* : d'autres ont investi pour l'amélioration de leur cadre de vie en construisant des maisons et même venir en aide à leurs propres parents. Ainsi, à Kantché c'est connu de tous, on

reconnait sans grande peine les maisons appartenant à des femmes migrantes².

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, la migration apparaît comme l'unique alternative pour accéder à un mode de vie espéré au village. Les migrantes de retour d'Algérie sont plus respectées aussi bien dans leurs ménages, qu'au niveau de la communauté toute entière. Elle leur permet ainsi d'accéder à un certain statut social respectable, les hissant dans la hiérarchie sociale.

La figure ci-dessus est une illustration à travers le cas de la Commune Rurale de Tsaouni, une des plus impactées par le phénomène.

Figure 2 : Destinations des revenus engrangés, ou raisons du départ (HAMZA M., 2016)

2.3. La migration à Kantché et ses implications environnementales

2.3.1. La migration et la pression sur le potentiel productif

SOULEY K. (2010) cité par HAMZA M. (2016 :18), dans une étude ayant porté sur la migration dans la zone du Parc du W, une zone qui partage sensiblement les mêmes réalités environnementales et même humaines avec le Département de Kantché, détermine les raisons de départ des migrants et conclut que « les motifs de départ des éleveurs sont essentiellement la sécheresse (60%), la pression agricole (25%) et le manque de pâturage (15%) et quant aux agriculteurs, les mobiles de départ sont la sécheresse (61%), l'attraction des immigrants déjà installés (16%), la mauvaise récolte (15%) et le manque de terres de culture (8%) ».

² Il s'agit de maisons bâties en semi-dure ou en matériaux définitifs, avec souvent le nouveau style importé du Nigéria voisin, localement appelé "Doron zabo"

Plus loin, abordant les conséquences, pour le même auteur, l'on peut retenir « *quelques-unes qui s'accompagnent par ordre d'importance, de la destruction de l'environnement (30,6%), de l'exacerbation des conflits (28,6%), de la saturation foncière, de la disparition de la jachère (12,2%) et d'occupation de l'espace (11%)* ».

Dans le contexte du Département de Kantché, l'on retrouve les mêmes motifs, toujours à l'origine des déplacements des acteurs ruraux, notamment les agriculteurs et les éleveurs.

Tableau 2 : Situation de l'occupation des sols par département dans la Région de Zinder (PDR/Zinder/2015)

Départements	Superficie totale (ha)	%	Superficie Cultivable (ha)	%	Superficie cultivée (ha)	%	%occupation des sols
Gouré	95 18200	61,1	2 026 000	36,58	535 001	17,25	26,41%
Kantché	2 38100	1,53	190 000	3,43%	397 484	12,82	209,20%
Magaria	8 43400	5,41	680 000	12,28	744 817	24,02	109,53%
Mirriah	13 77434	8,84	700 000	12,64	904 593	29,17	129,23%
Tanout	35 44700	22,75	1 942 800	35,08	466 785	15,05	24,03%
Ville Zr	55966	0,36	-	0,00%	52 153	1,68%	-
Total	15 577 800	100%	5 538 800	100%	3 100 833	100%	55,98%

Selon les résultats issus du Plan de Développement Régional (PDR) de la Région de Zinder (PDR/Zr/2015), le taux moyen d'occupation des sols en termes de superficies développées au niveau régional est de 55,98%. C'est dire que la Région n'arrive à mettre en valeur qu'à peine la moitié de ses superficies cultivables. Mais ce taux cache beaucoup de réalités. Il met en évidence la forte disparité entre des zones agroécologiques et de pressions démographiques différentes.

Ainsi, alors que les Départements du Nord situés en zone agropastorale se trouvent avec respectivement 24,03% pour le Département de Tanout et 26,41% pour celui de Gouré, ceux de Mirriah, Magaria et surtout celui de Kantché en zone agricole, avec les plus fortes densités démographiques, se retrouvent avec respectivement 109,53%, 129,23% et 209,20%.

Pour un Département où l'agriculture représente la principale source pour assurer l'alimentation et subvenir à beaucoup d'autres besoins familiaux en tant que principale, voir l'unique source de revenu des ménages, la vulnérabilité est évidente. C'est le cas du Département de Kantché, le plus affecté par le phénomène migratoire à l'échelle de la Région. D'ailleurs, cette situation est mise en évidence par l'ampleur des conflits autour du foncier. A titre illustré, 22 litiges fonciers ont été déclarés et traités auprès du Tribunal d'Instance de Matameye en 2009 et 36 dont 19 pour un même village en 2010, d'après la Commission Foncière Départementale

(COFODEP) de Kantché. Nous sommes au lendemain de ce qui va se transformer en un véritable phénomène, la migration des femmes de Kantché.

« Cette situation n'est que la partie visible de l'iceberg car les conflits non déclarés au tribunal sont beaucoup plus importants et qui trouvent souvent des compromis tortueux par les représentants des chefferies traditionnelles (Chefs de Villages, Chefs de Secteurs, etc.) » (COFODEP/Kantché, 2011).

Figure 3 : Carte d'occupation des sols du Département de Kantché (Source : Images Landsat 2020)

2.2.2. La situation des potentialités pastorales sous pression

Le Département de Kantché dispose d'importants espaces pastoraux en termes de superficie, malgré les menaces qui pèsent sur ces ressources et les efforts de sécurisation réalisés par l'Etat et ses Partenaires Techniques et financiers (PTF). Mais la pression est telle que ces potentialités sont aujourd'hui sérieusement menacées, tellement que la pression est importante.

Tableau 3 : Aires de Pâturage/géoréférencées avec leur état du fait de la pression (COFODEP/Kantché/2020)

Nom de l'aire	Superficie Périmètre	Localisation et coordonnées	Observations
---------------	-------------------------	--------------------------------	--------------

<i>Dawon Bairé</i>	4,4 ha (balisée)	CR ³ de Doungou N :13°24'18,0'' E :008°44'32,3''	Pâturage composé de : <i>Alysicarpus ovalifolius</i> , <i>Cenchrus biflorus</i> , <i>Brachiaria distichophylla</i> , <i>Cassia tora</i> (aucune présence de <i>Sida cordifolia</i> , principale menace)
<i>Airayé</i>	51,4 ha (balisée)	CR de Doungou N :13°24'07.1'' E :008°40'63.7''	Pas de menaces biologiques, mais avancée du front agricole
<i>Guidan Moutoun Daya</i>	69,10 ha (balisée)	CU ⁴ de Matameye N : E :	Les mêmes espèces s'y trouvent avec une densité inférieure à celles des précédentes aires (début de dégradation de l'aire).
<i>Kawari-Résidence Préfet</i>	112,9 ha (Balisée)	CU de Matameye N :13°26'43.9'' E :008,27'36.0''	Plantation de bois de chauffe et d'œuvre (<i>Asadirecta indica</i> , <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , etc.), végétation très dégradée suite surpâturage, etc.
<i>Perline</i>	21 ha (balisée)	CR de Dan Barto N :13°20'05.9'' E : 008°25'18.3''	Espace occupé par des combrétacées : <i>Guiera senegalensis</i> , <i>Combretum michrantomum</i> , <i>Combretum glutinosum</i> , <i>Piliostigma reticulatum</i> , <i>Bauhinia rufescens</i> , etc. et des herbacées : <i>Zornia glochidiata</i> , <i>Sida cordifolia</i> , <i>Dactyloctenium aegyptium</i> , etc. D'importantes poches de glakis, des balises cassées, avancée du front agricole, etc., témoignent de l'ampleur de la pression
<i>Dan kola</i>	18,40 ha (balisée)	CR de Dan Barto N :13°20'05.9'' E : 008°25'18.3''	L'aire est trop dégradée surtout en termes d'herbacées (<i>Sida cordifolia</i> , <i>Brachiaria distichophylla</i>), mais présence d'arbustes dont : <i>Combretum glutinosum</i> , <i>Piliostigma reticulatum</i> , <i>Guiera senegalensis</i> , etc.
<i>Daratchama-Gawon Daré - Farun Sofo</i>	Balisée		Existence d'une mare (Harpa) qui s'étend en bonne année sur près de 7 Km de long. Beaucoup de travaux de récupération réalisés

A toutes ces potentialités, il faut ajouter le Couloir de Passage International (CPI), qui traverse le Département sur 75 km et 400 m de large. Il traverse du Sud au Nord 5 communes, notamment les Communes de Dan Barto, Tsaouni, Matamey, Kantché et Ichirnaoua. Bien que balisé, il est soumis à plusieurs menaces dont entre autres, la construction d'habitats, des champs, des cimetières, du bois de village, des parkings, des stations d'Essence, et autres infrastructures socio-éducatives et commerçantes. A cela s'ajoute la menace du *Sida cordifolia*, presque partout présent le long du couloir. D'après la COFODEP, plusieurs tentatives de recherche de solutions sont régulièrement menées par les autorités, les Services Techniques, etc., afin de réduire, voire d'endiguer les menaces (Arrêté N°068/PK/COFODEP/Kantché du 19/04/2013 portant interdiction

³ CR : Commune Rurale

⁴ CU : Commune Urbaine

Mobilisation du potentiel productif (terre, eau...Mobilization of the productive potential (earth, water....

formelle d'installation d'infrastructures sur l'espace réservé au couloir International de Passage d'animaux). Mais, la menace persiste toujours.

Enfin, pour compléter les potentialités du Département, de nombreuses mares et cuvettes (environ 155) ont été enregistrées dans les Communes de Yaouri et Doungou, traversées par la Korama (Direction Départementale de l'Environnement de Matameye).

Figure 4 : Carte des ressources pastorales du Département de Kantché (Schéma d'Aménagement Foncier de la Région de Zinder)

3. Quelles perspectives ?

Les perspectives se posent en termes d'enjeux, de défis et d'initiatives locales de gestion de la migration dans le Département de Kantché.

3.1. Les enjeux autour de la migration

Telle que la migration se pratique dans le Département de Kantché, les risques encourus par les migrants sont importants. L'extrême, c'est la perte de vie dans l'exercice du contournement ou la traversée du désert du Sahara. A cela s'ajoutent la prison dans des conditions des plus délicates en territoire libyen pour ceux qui sont arrêtés, l'entassement à Agadez et à Arlit où ils deviennent des cas sociaux et des charges supplémentaires pour les Collectivités Territoriales Locales, le refoulement, etc.

Mais, la migration à Kantché avec l'enrôlement des enfants, c'est aussi la déscolarisation des enfants migrants. En effet, toutes les écoles du

Département, surtout celles des communes les plus impliquées sont concernées. L'administration scolaire, les autorités et les partenaires de l'école, assistent impuissants à la désertion des établissements au profit de la migration. La raison est tout simple. En Algérie, les enfants servent d'appât pour la mendicité et il arrive que, des femmes qui ne partent pas en migration, louent leurs enfants à d'autres femmes et reçoivent en retour de l'argent.

L'autre enjeux et non des moindres, les Collectivités Territoriales de départ sont en perte des bras valides. Dans un contexte de décentralisation, c'est un manque à gagner énorme. Or, c'est surtout sur les jeunes qu'il faut compter pour la mobilisation et la valorisation du potentiel productif. Mais, c'est aussi à ces Collectivités de gérer des situations souvent délicates, notamment l'établissement des pièces d'état-civil des enfants issus de la migration, souvent des métisses parce que conçus pendant le séjour en Algérie, l'éducation des enfants, la santé, les conflits conjugaux, familiaux et/ou communautaires, les cas d'escroqueries, etc., engendrés au départ comme au retour. Il faut aussi ajouter la dérive de la jeunesse et tout ce qu'elle entraîne comme déstabilisation du tissu social, avec l'insécurité, les comportements non observants ou déviants, etc.

3.2. Les principaux défis

Les défis en matière des questions migratoires sont aussi importants. Il s'agit entre autres :

- de la maîtrise des flux migratoires par le Département et les Collectivités Territoriales du fait de la multiplication et de la complexité des axes de contournement (les axes et les acteurs en perpétuels changements) ;
- les défis liés à l'existence des axes de contournement et, transporteurs et migrants insistent par tous les moyens à contourner les postes de contrôle ;
- l'application de la loi 2015-036 du 26 mai 2015, relative au trafic illicite des migrants qui reste trop limitée et accentue d'ailleurs l'apparition des axes de contournement et bien d'autres stratégies élaborées par les candidats à la migration, voire des changements de destinations (cas de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, etc.) ;
- le défi du développement économique (en termes de mobilisation du potentiel productif) pour un Département qui apparait comme l'un des mieux pourvus de toute la Région de Zinder et qui de par le passé était la zone d'attraction des populations du Nord en cas de sécheresse ;
- la réintégration socioéconomique des migrants retournés ;

- etc.

3.3. Les initiatives locales de gestion pour une bonne adéquation entre migration et environnement

Face à l'ampleur du phénomène, les réactions ont été nombreuses et multiples. Selon le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région de Zinder pour l'horizon 2012 - 2035, des scénarios très optimistes pour le Département de Kantché existent. Ils vont de la maîtrise du croit démographique à l'autosuffisance alimentaire, en passant par la mobilisation du potentiel productif du Département. Déjà certaines communes, notamment celles de Doungou, Ichirnawa, Kourni, etc., ont donné l'exemple avec l'appui des partenaires. Il s'agit du maraichage, de la création d'infrastructures marchandes et sociales pour créer davantage d'opportunités pour les jeunes et les femmes, de la promotion de l'économie locale et par conséquent du développement économique local par l'identification et la promotion de plusieurs filières porteuses, etc. Mais au paravent, il faut une pleine et entière prise en compte de la dimension de la migration dans toutes les planifications de développement des Collectivités Territoriales. Il faut aussi encourager les initiatives locales et autres stratégies de gestion. A ce niveau, beaucoup d'actions ont déjà été entreprises :

- *les observatoires de la migration* : ce sont des outils d'analyse et d'aide à la décision installés par les Collectivités Territoriales avec l'appui du ProGEM et qui regroupent tous les acteurs autour de la migration. Sur la base de diagnostics participatifs et inclusifs, ils étudient le profil migratoire des Collectivités, analysent les potentialités, les contraintes, les opportunités ainsi que les menaces, les solutions et les mesures pratiques. La démarche finit avec l'identification de filières véritablement porteuses, leur hiérarchisation et leur priorisation, ainsi que celles des mesures retenues. La collectivité, avec des fiches signalétiques pour chaque filière ou potentialité identifiée, aidera à la recherche de partenariat à travers les plaidoyers ;
- *l'installation des Comités Villageois de Vigilance sur la Migration (CVVM)* : ce sont des instruments locaux de collecte des données sur la migration. Au total 70 (10 par Collectivité Territoriale du Département de Kantché), qui renseignent chaque semaine auprès des villages ciblés l'ensemble des départs, des retours, ainsi que les éventuels conflits engendrés ;
- *les voyages d'étude sur Agadez et d'autres Collectivité pour tirer les leçons de valorisation de certaines infrastructures*: l'ensemble des observatoires de la Région en impliquant des retournés

(hommes/femmes), ont eu à se rendre à Agadez pour s'imprégner des conditions de vie des migrants ressortissants de la Région de Zinder (*échanges avec les migrants, les Elus de la Région d'Agadez, les autorités administratives et coutumières, etc.*). D'autres voyages ont eu lieu vers les Communes de la Région de Tahoua, une autre Région confrontée au même phénomène que celle de Zinder, etc. ;

- la promotion de l'emploi des jeunes : c'est à travers les partenaires présents dans la Région (Formation Professionnelle, Insertion des jeunes, Création et appuis aux PME) ;
- la mobilisation du potentiel productif du Département à travers le maraichage pour la promotion de l'emploi ;
- etc.

Conclusion

La migration dans le Département de Kantché, tout comme dans le reste de la Région de Zinder, n'est certes pas un phénomène récent. En effet, c'est une longue tradition, les différentes saisons qui divisent l'année, imposent aux jeunes d'observer de longues périodes d'inactivité, communément appelées périodes mortes. Pour compenser ce temps, ils descendent vers les grands centres urbains. Mais la situation va évoluer avec la précarisation des conditions de vie du fait des implications du changement climatique, la pression démographique, une population en croissance soutenue du fait d'un comportement démographique nataliste, des besoins toujours non satisfaits, etc. Dans le Département de Kantché, presque dans une situation de saturation quant aux capacités des ressources naturelles à subvenir aux besoins des populations, la situation est encore plus critique. Mais, l'espoir est tout de même permis avec les nombreuses potentialités et autres opportunités dont regorge le Département. Aujourd'hui et de façon globale les flux ont diminué, surtout ceux des femmes et des enfants, même si on assiste à l'apparition de nouveaux axes et de nouvelles destinations. Il faut tout de même continuer à comprendre le phénomène de féminisation et d'enrôlement des enfants dans la migration, un phénomène qui restera l'un des plus grands défis.

Bibliographie

Conseil Régional de Zinder, Rapport atelier d'analyse des conséquences de la migration, Zinder, juin 2017, 42 pages ;

Conseil Régional de Zinder, 2^{ème} atelier d'analyse des dynamiques et conséquences de la migration dans la Région de Zinder et priorisation des mesures d'atténuation, Avril 2018, 38 pages ;

DIANKA D, (2007) : « *La migration internationale féminine individuelle à partir du Sénégal vers la France : le cas des fatou-fatou* », Thèse de géographie, Université de Reims Champagne-Ardenne, 315 pages.

GIZ/ProGEM (2017), Rapport d'étude sur la migration dans la Région de Zinder, 35 pages ;

GIZ/ProGEM, concepts et termes de base pour l'analyse des conséquences de la migration au Niger, Avril 2018, 15 pages ;

MAMANE Hamza (2016), Migration Internationale des femmes de la Commune Rurale de Tsaouni vers l'Algérie, Mémoire de Master de Géographie, Université de Zinder, 76 pages ;

IFAGRARIA (1986) : Etude de reconnaissance des mares dans le département de Zinder, Ministère du Développement Rural, Direction du Génie Rural, 415P.

KABIROU Souley et ALI Salé, (2017) : Etude de capitalisation des activités réalisées en matière d'aménagement, de sécurisation du foncier et de gestion des ressources naturelles dans la Région de Zinder (2006 - 2016), 136 pages.

OIM Niger, statistiques des convois des retournés d'Algérie, septembre 2018, 1 page ;

Plan Régional pour une Agriculture intelligente face aux risques climatiques et agricoles 2020-2024, Rapport Provisoire - Version 3, CCAFS/ICRISAT, 2020, Zinder, 129 pages.

REGION DE ZINDER (2015) : Plan de Développement Régional 2016-2020, version finale, 212 pages ;

REGION DE ZINDER (2019) : Livre Blanc du Schéma d'Aménagement Foncier de la Région de la Région de Zinder, 110 pages ;

REGION DE ZINDER (2012) : Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (2012 - 2037) ;

République du Niger, Ordonnance 2010-086 du 16 décembre 2010, relative à la lutte contre la traite des personnes ;

UNICEF (2017), Analyse de situation: enfants et migration irrégulière vers l'Algérie, dans le Département de Kantché, 89 pages.

WAZIRI MATO Maman (2014) : Evolution du cortège des plantes cultivées dans le site de cultures irriguées de Tassao. *Revue Territoires, Sociétés, Environnement* (TSE) N° 004, ISSN 1859-5103, Université de Zinder, PP 93-107.

